

O‘ZBEKISTON ART PATRONAJIDA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR

¹Saipova Dilnoza, ²Turg‘unov Javohir

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti katta o‘qituvchisi,

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19996739>

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekistonda zamonaviy art patronajining shakllanish jarayoni va uning rivojlanish tendensiyalari yoritiladi. Shuningdek, mahalliy san’at bozorining shakllanish bosqichlari — ijodiy muhitning paydo bo‘lishi, ko‘rgazma va galereyalar tizimining rivojlanishi, yosh rassomlarning xalqaro maydonga chiqishi kabi jarayonlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari O‘zbekistonda san’at homiyligi va bozorining barqaror rivojlanishiga ilmiy-amaliy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: patronaj, rezidensiya, biennale, kolleksioner, texnologiya,

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования современного меценатства в Узбекистане и тенденции его развития. Также анализируются этапы формирования местного арт-рынка – появление креативной среды, развитие выставочной и галерейной системы, выход молодых художников на международную арену. Результаты исследования создают научно-практическую основу для устойчивого развития меценатства и арт-рынка в Узбекистане. освещаются методология, результаты и обсуждение деятельности музея.

Ключевые слова: меценатство, резиденция, биеннале, коллекционер, технология

Annotation. This article examines the development of modern arts patronage in Uzbekistan and its development trends. It also analyzes the stages of the local art market's formation, including the emergence of a creative environment, the development of the exhibition and gallery system, and the emergence of young artists on the international stage. The research findings provide a scientific and practical basis for the sustainable development of arts patronage and the art market in Uzbekistan.

Key words: Interactive, information kiosks, technologies, innovations, functionality.

Kirish

Iqtisodiy jihatdan rivojlanayotgan davlatlarda madaniyat va san’at sohalarining ham izchil taraqqiy etishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Chunki iqtisodiy barqarorlik ijodkorlar faoliyati uchun zarur moddiy va tashkiliy shart-sharoitlarni yaratadi. Bu jarayonda homiylik (art patronaj) alohida ahamiyat kasb etadi. Homiylar tomonidan ko‘rsatilgan moddiy va ma’naviy qo‘llab-quvvatlash ijodiy loyihalarning yuqori darajada amalga oshirilishiga, san’at asarlarining jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilishiga imkon beradi.

Tarixiy manbalarda ko‘rsatilishicha, podshohlar saroylarida rassomlar, shoirlar, me’morlar va boshqa ijodkorlar uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Saroy homiyligi tufayli yaratilgan asarlar bugungi kunda ham tarixiy manbalar sifatida katta ahamiyatga ega bo‘lib, ular o‘z davrining ijtimoiy-siyosiy hayoti, madaniy qadriyatlarini va estetik qarashlarini faktologik materiallar asosida yoritib beradi.

O‘zbekiston art patronajida zamonaviy tendensiyalar tushunchasini tahlil qiladigan bo‘lsak, patronaj so‘zi lotincha *patronus* — “homiylar, qo‘llab-quvvatlovchi” so‘zidan kelib chiqqan. Art patronajida san’at sohasida rassomlar va ijodkorlarga, moliyaviy yordam (asar yaratish uchun

mablag' ajratish) shuningdek asarlarni buyurtma qilish (komissiya asosida), ko'rgazma, galereya yoki madaniy loyihalarni tashkil etish, ijodkorlarni targ'ib qilish va xalqaro maydonga olib chiqish ko'rinishida amalga oshiriladi. Homiylik tizimi nafaqat ijodkorlarning individual faoliyatini qo'llab-quvvatlagan, balki butun jamiyatning madaniy merosini boyitishga xizmat qilgan. Bu holat san'at va iqtisodiyot o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi: iqtisodiy taraqqiyot san'atni rivojlantiradi, san'at esa o'z navbatida jamiyatning ma'naviy qiyofasini shakllantiradi.

O'zbekistonda so'nggi yillarda zamonaviy san'at patronaji asta-sekinlik bilan rivojlanmoqda va bunda davlat hamda xususiy fondlar tomonidan san'atning deyarli barcha sohalari qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. Bunday tadbirlar san'atni global darajaga olib chiqish bilan birga turizm va madaniy diplomatiyani ham rivojlantiradi. Masalan - Centre for Contemporary Art Tashkent bu markaz Toshkent shahrida tashkil etilgan bo'lib, zamonaviy rassomlar uchun ko'rgazmalar, rezidensiya dasturlari va tadqiqot loyihalarini o'tkazadi. Markaz ko'plab xalqaro kuratorlar va san'at tashkilotlari bilan hamkorlik qiladi. Shu kabi madaniy va ijodiy markazlar san'atni asta-sekin rivojlanib borishiga turtki bo'lmoqda. Bu jarayonda davlat tashkilotlari, xususiy fondlar, xalqaro tashkilotlar va yirik kompaniyalar san'at loyihalarini rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelmoqda. Natijada mintaqada ko'rgazmalar, biennalelar va yangi san'at markazlari paydo bo'lib, rassomlar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda.

Masalan, Bukhara Biennale O'zbekistonda zamonaviy san'atni rivojlantirishga qaratilgan muhim loyihalardan biri bo'ldi. Ushbu biennale Buxoro shahrida tashkil etilib, unda turli mamlakatlardan rassomlar, kuratorlar va tadqiqotchilar ishtirok etadi. Loyiha madaniyat tashkilotlarini professional darajada rivojlantirish va yangi rassomlarni qo'llab-quvvatlash uchun muhim platforma sifatida xizmat qilib kelmoqda.

O'zbekistonda yana bir muhim jarayon mavjud bu-xalqaro san'at ko'rgazmalari va festival loyihalarining paydo bo'lishidir. Masalan, Tashkent International Biennale of Contemporary Art zamonaviy san'atni keng jamoatchilikka tanishtirishda muhim ro'l o'ynamoqda. Bu biennale odatda davlat madaniyat tashkilotlari, muzeylar va ayrim xususiy homiylar tomonidan moliyalashtiriladi. Bundan tashqari, O'zbekistonda san'at va an'anaviy hunarmandchilikni birlashtiruvchi yana bir loyiha Art and Culture Development Foundation tashkiloti san'at va madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan turli ko'rgazmalar va madaniy tadbirlar tashkil etilib, ular orqali rassomlar va hunarmandlar qo'llab-quvvatlanadi. Bu fond ko'p hollarda xalqaro ko'rgazmalar va madaniy festival va restavratsiya loyihalariga homiylik qiladi.

Umuman olganda O'zbekistonda zamonaviy art patronaji hali shakllanish bosqichida bo'lsa ham u tez va jadallik bilan rivojlanmoqda. Davlat, xususiy fondlar va xalqaro tashkilotlar birgalikda san'at loyihalarini qo'llab-quvvatlab, mintaqaning madaniy nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. UNESCO tomonidan amalga oshirilayotgan Ichan qal'a arhitekturasini jahon merosi ro'yhatiga kiritish loyihasi yoki Buxoro tarixiy merosini saqlashga qaratilgan loyihalar O'zbekiston patronaj tizimi rivojlanishiga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun kelajakda O'zbekiston rivojlanishida global san'atida yanada faol o'rin egallash ehtimoli yuqori deb o'ylayman.

Mahalliy san'at bozorining shakllanish bosqichlari

Mahalliy san'at bozori odatda bir necha bosqich orqali shakllanadi. Bu jarayon san'at asarlarini yaratish, ularni namoyish qilish va sotish tizimining asta-sekin rivojlanishi bilan bog'liq. O'zbekiston misolida bu jarayon bosqichma-bosqich shakllanmoqda. Birinchi bosqich - ijodiy muhit va rassomlar qatlamining shakllanishi. Har qanday san'at bozorining asosi rassomlar va ijodkorlar hisoblanadi. Ular yangi g'oyalar, uslublar va san'at asarlarini yaratadi. Masalan, O'zbekistonda mustaqillikdan so'ng ko'plab yosh rassomlar paydo bo'ldi, bu esa san'at muhitida raqobatning kuchayishiga va ijodiy xilma-xillikning ortishiga sabab bo'ldi. Natijada milliylik va

zamonaviylikni o'zida uyg'unlashtirgan yangi san'at asarlari shakllana boshladi. Shu bois ushbu jarayonlar san'at bozorini mustahkamlab, uning barqaror rivojlanishiga poydevor bo'lib bormoqda.

Ikkinchi bosqich - ko'rgazma va galereyalar tizimining paydo bo'lishi. Rassomlar o'z ishlarini namoyish qilish uchun platformaga muhtoj bo'ladi. Shu sababli galereyalar, san'at markazlari va ko'rgazmalar tashkil etiladi. Masalan Centre for Contemporary Art Tashkent yani Toshkent zamonaviy san'at markazi kabi loyihalar rassomlarning ishlarini keng jamoatchilikka tanishtirishda muhim ro'l o'ynaydi. Shunday ekan o'z-o'zidan savol paydo bo'ladi, - bu ko'rgazmalar rassomlar uchun nima beradi? Bu kabi ko'rgazmalar yosh rassomlarning xalqaro art-bozorga chiqishida tramplin vazifasini bajaradi. Shu bois milliy san'atning xalqaro reytinglardagi o'rnini belgilashda muhim o'rin kasb etadi. Hamda ijodkorlarni o'zini -o'zi tanishtirish va tashviqot qilish imkoniyatini beradi.

Uchinchi bosqich - kolleksionerlar va homiyilar paydo bo'lishi. San'at bozori faqatgina ko'rgazmalar bilan rivojlanmaydi, balki uni xarid qiluvchi istemolchilar qatlami ham shakllanishi lozim. Shu bosqichda xususiy kolleksionerlar, biznes vakillari va madaniy fondlar san'at asarlarini tizimli ravishda xarid qilinishi kuzatiladi. Bu esa rassomlar uchun iqtisodiy imkoniyat yaratadi va san'atning bozor qiymatini shakllantiradi. Kolleksionerlar esa ushbu san'at asarlarini istalgan vaqtda sotish mumkun bo'lgan aktivlarga aylantiradi.

To'rtinchi bosqich - institutsional va xalqaro integratsiya. Bu bosqichda san'at bozori professional darajaga ko'tariladi va bu davrda xalqaro ko'rgazmalar, biennalelar asosiy mehanizmga aylanadi. Misol uchun O'zbekistonning Vinece biennalesidagi ishtiroki milliy san'atning xalqaro darajalarga moslashuvchanligini taminlaydi. Natijada, san'at bozoriga yangi toifadagi xorijiy kolleksionerlar, investorlar kirib keladi, bu esa milliy mahsulotning xalqaro darajada raqobat qila olishini taminlaydi. Beshinchi bosqichda esa - raqamli va global san'at bozori bilan bog'lanish. Hozirgi davrda O'zbekistonda san'at bozori internet va raqamli texnologiyalar orqali ham rivojlanmoqda. Online galereyalar, raqamli auksionlar va NFT platformalari

(Non-Fungible Token) - bu blockchain asosida yaratilgan, o'zaro almashtirib bo'lmaydigan noyob raqamli aktivni ifodalovchi kriptografik birlik, orqali mahalliy rassomlar o'z ishlarini global auditoriyaga taqdim etishi mumkin. Mahalliy san'at bozori rassomlar, galereyalar, kolleksionerlar va institutsional tizimlar o'rtasidagi hamkorlik orqali shakllanadi. Ushbu bosqichlar to'liq rivojlanganda san'at bozori barqaror iqtisodiy va madaniy tizimga aylanadi.

Mustaqil galereyalar, fondlar va xususiy tashabbuslar tahlili
Zamonaviy san'at tizimida mustaqil galereyalar, fondlar va xususiy tashabbuslar juda muhim rol o'ynaydi. Chunki ular san'atni faqat davlat tashkilotlari orqali emas, balki erkin va kreativ muhitda rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa O'zbekiston hududida so'nggi yillarda bunday tashabbuslar ko'payib, zamonaviy san'atning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Birinchidan, mustaqil galereyalar rassomlar uchun o'z ishlarini namoyish qilish va sotish imkoniyatini yaratadi. Bunday galereyalar odatda kichik, lekin kreativ loyihalar bilan ishlaydi va yangi rassomlarni qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Bonum Factum Gallery Toshkentdagi mashhur zamonaviy san'at galereyalaridan biri hisoblanadi. Bu galereya ko'plab yosh rassomlarning ko'rgazmalarini tashkil etib, mahalliy san'at bozorining shakllanishiga o'z hissasini qo'shmoqda. Ikkinchidan, madaniy fondlar san'at loyihalarini moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlaydi. Fondlar ko'pincha ko'rgazmalar, festivallar, tadqiqot loyihalari va madaniy dasturlarni tashkil etadi. Masalan, San'at va madaniyatni rivojlantirish jamg'armasi O'zbekistonda madaniyat va san'atni rivojlantirishga qaratilgan yirik loyihalarni amalga oshiradi. Ushbu fond tarixiy obidalarni

restavratsiya qilish, xalqaro ko‘rgazmalar o‘tkazish va yosh rassomlarni qo‘llab-quvvatlash bilan shug‘ullanadi. Uchinchidan, xususiy tashabbuslar ham san‘at tizimida muhim o‘rin tutadi. Ba‘zan kolleksionerlar yoki biznes vakillari o‘z shaxsiy mablag‘lari hisobiga san‘at loyihalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Masalan, turli ko‘rgazmalar va bienniallar tashkil etilishida xususiy homiylarning roli katta bo‘ladi. Shuningdek, ayrim kompaniyalar san‘at ko‘rgazmalariga homiylik qilish orqali, o‘z brendining madaniy imijini mustahkamlashga harakat qiladi. Bundan tashqari, mustaqil galereyalar va fondlar xalqaro hamkorlikni ham rivojlantiradi. Masalan, Centre for Contemporary Art Tashkent kabi markazlar xorijiy kuratorlar va rassomlar bilan hamkorlik qilib, O‘zbekiston san‘atini global madaniy maydonga olib chiqishga yordam bermoqda. Mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida hususiy Art patronajlarning o‘rni ham juda katta hisoblanadi. Ana shunday yirik xususiy homiylaridan biri Alisher Usmonov bo‘lib, uning patronaj modeli shunchaki moliyaviy yordam emas, balki san‘atni ijtimoiy va iqtisodiy kapitalga aylantirishga qaratilgan tizimli investitsiyadir. Uning O‘zbekiston san‘ati sohasidagi ishtiroki madaniy merosni xalqaro darajaga olib chiqishga tramplin bolib hizmat qilmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Alisher Usmonovning (Islom sivilizatsia markazidagi) homiyligi xususiy patronajning davlat stretegiyasi bilan uyg‘unlashtirilgan eng yuqori darajadagi namunasidir deyish mumkin.

Toshkent. Islom sivilizatsia markazi- davlat va hususiy homiylik asosida 2026-yilda foydalanishga topshirildi.

Davlat siyosatida madaniy homiylik mexanizmlari

Madaniy merosni saqlash va qayta tiklash. Davlat tarixiy obidalar, muzey kolleksiyalari va milliy san‘at an‘analarini saqlash uchun maxsus dasturlar ishlab chiqadi. Bu jarayon san‘atni faqat zamonaviy yo‘nalishda emas, balki tarixiy meros bilan bog‘liq holda rivojlantirishga yordam beradi. Umuman olganda, davlat siyosatida madaniy homiylik mexanizmlari san‘atni rivojlantirish, milliy identitetni mustahkamlash va madaniy diplomatiyani kuchaytirish uchun muhim vosita hisoblanadi. Davlat, xususiy sektor va xalqaro tashkilotlar o‘rtasidagi hamkorlik esa zamonaviy san‘at tizimining yanada barqaror rivojlanishiga imkon yaratadi. Shu kabi loyihalarga Islom sivilizatsia markazi yoki Imom Buxoriy majmuasini namuna qilish mumkin. Madaniy homiylik nuqtai nazaridan qaraganda, bu markaz davlatning san‘at va madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Sabab ushbu loyiha yirik investitsiya asosida barpo etilmoqda va ilmiy tadqiqotlar, ko‘rgazmalar, konferensiyalar hamda xalqaro madaniy loyihalarni amalga oshirish imkonini yaratadi. Shu orqali davlat madaniy merosni saqlash bilan birga uni zamonaviy shaklda targ‘ib qilishga harakat qilmoqda. Bundan tashqari, markaz xalqaro madaniy hamkorlikni rivojlantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. Turli mamlakatlardan kelgan olimlar, tadqiqotchilar va san‘at mutaxassislari bu yerda ilmiy izlanishlar olib borishi mumkin. Natijada O‘zbekiston Islom madaniyati va ilm-fani tarixini o‘rganish bo‘yicha global ilmiy markazlardan biriga aylanishi ehtimoli yuqori.

O‘zbekiston hududida zamonaviy san‘at tizimi asta-sekin rivojlanmoqda. Mahalliy san‘at bozorining shakllanishi, mustaqil galereyalar, madaniy fondlar va xususiy tashabbuslarning paydo bo‘lishi mintaqada san‘at ekotizimining rivojlanayotganidan dalolat beradi. Davlat siyosatida madaniyat va san‘atni qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari ham muhim rol o‘ynamoqda. Madaniy markazlar, xalqaro ko‘rgazmalar va madaniy loyihalar orqali mintaqa san‘ati global madaniy makon bilan integratsiyalashib bormoqda, ko‘plab san‘atni rivojlantirishga qaratilgan markazlar barpo etilmoqda. Shu bilan birga, O‘zbekistonlik rassomlar va homiylarning xalqaro san‘at maydonidagi faoliyati ham tobora ortib bormoqda. Ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy art patronaji ko‘p qatlamli tizimga aylanib bormoqda. Unda davlat, xususiy sektor, raqamli texnologiyalar va global madaniy aloqalar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Agar bu omillar o‘zaro hamkorlikda rivojlansa san‘at nafaqat madaniy merosni saqlash vositasi, balki innovatsion iqtisodiyotning muhim qismiga ham aylanishi mumkin. Ayniqsa, kelajakda raqamli texnologiyalar, sun‘iy intellekt va global san‘at platformalari art patronajining yangi modelini shakllantirishi kutilmoqda. Bu esa O‘zbekiston san‘atini yanada ochiq global va iqtisodiy jihatdan barqaror tizimga aylantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Art and Culture Development Foundation. O‘zbekiston madaniyat va san‘atni rivojlantirish dasturlari. - Toshkent, 2022.
2. Contemporary Art Programs and Residency Projects. - Toshkent, 2023.
3. Bukhara Biennale rasmiy materiallari. Zamonaviy san‘at va xalqaro hamkorlik loyihalari. Buxoro, 2023.
4. Tashkent International Biennale of Contemporary Art. Ko‘rgazma kataloglari va ilmiy materiallar. Toshkent, 2021-2024.
5. Alisher Usmonov. Madaniy homiylik va san‘atga investitsiyalar bo‘yicha ochiq manbalar.
6. Islom sivilizatsiyasi markazi. Madaniy loyihalar va ilmiy faoliyat haqida ma‘lumotlar. - Toshkent, 2024-2026.
7. O. S. Kasimov. Dizayn metodologiyasi asoslari. Darslik. Oybek Kasimov. – T.: “Lesson Press” nashriyoti, 2024-y. – 173 b.
8. G.Masharipova, G.Bo‘riyeva, M.Haydarova, N.Ibragimova, B.Kandov, Z.Qarshiyeva, N.Rakhimova, O.Kasimov. “Optimizing Mobile Learning Networks in Resource-Constrained Educational Environments Using Autonomic Computing”.
9. Мансуров Я. Проектирование как стадии творчества //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 184-188.
10. Mansurov Y., Khayrova T. Formation of sustainable improvement of buildings in arid zones of Karakalpakstan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 402. – С. 07029.
11. Mukaddas I. et al. Creating an architectural environment for unemployed people with disabilities in Uzbekistan //Design Engineering. – 2021. – С. 12165-12172.
12. Saipova D. S. The Role of New Technologies in the Formation of the Project of Modern Museums //International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences.
13. Kasimov O., Qaxramonovna N. F. TRENDS AND INNOVATIONS IN MODERN MUSEUM INTERIORS IN UZBEKISTAN ON THE EXAMPLE OF THE WAX MUSEUM //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2023. – Т. 4. – №. 6. – С. 13-19.

14. Badirova I. M. et al. PRINCIPLES OF INTEGRATING SUSTAINABLE ECOLOGICAL DESIGN AND SMART HOME TECHNOLOGIES IN THE INTERIORS OF MODERN RESIDENTIAL BUILDINGS //SHOKH LIBRARY. – 2025. – T. 1. – №. 13.
15. Sultanova M. F. TOMOSHA BINOLARIDA AKUSTIK HUSUSIYATLAR VA UNING TOMOSHABINLARGA PSIXOLOGIK TA’SIRI //Art and Design: Social Science. – 2025. – T. 5. – №. 02. – C. 5-8.